

1. O efecto invernadoiro

Fonte: Okanagan University College, Canadá, Departamento de Xeografía, Universidade de Oxford, Escola de Xeografía, Axencia de Protección Ambiental dos Estados Unidos (EPA), Washington; Cambio climático 1995, A ciencia do cambio climático, contribución do Grupo de Traballo I ao Segundo Informe de Avaliación do Panel Intergubernamental sobre o Cambio Climático (IPCC), o PNUMA e a OMM (Organización Meteorolóxica Mundial), Cambridge University Press, 1996.

2. Crise ambiental

O COLAPSO ECOLÓXICO

Crise biodiversidade

Ciclos rotos

Acumulación de residuos e contaminación

Desbordamento biocapacidade do planeta

CRISE AMBIENTAL

Desigualdade

Crise de cuidados

Individualización

A CRISE ENERXÉTICA E O CAMBIO CLIMÁTICO

Dependencia combustíbeis fósiles

Pico do petróleo

A CRISE SOCIAL E A PERDA DE RESILENCIA

3. Emisións de gases de efecto invernadoiro por sectores económicos

“
A figura presenta un círculo central onde se amosa a porcentaxe de emisións directas de gases de efecto invernadoiro derivadas de cinco sectores económicos en 2010. No arco amplíase a información e relaciónanse os sectores de uso final da produción de enerxía eléctrica e térmica que aparece no círculo e as porcentaxes de emisións indirectas de CO₂ correspondentes, deste xeito repítense os sectores económicos en ambos os casos. É necesario ter en conta que se utilizan de forma indistinta os conceptos de emisións de gases de efecto invernadoiro e CO₂ equivalente, expresando neste último as toneladas dos diferentes gases de efecto invernadoiro segundo o seu potencial calorífico.

4. Dimensións para o cálculo da pegada de carbono

